

Efectos de la Precisión Numérica en las Aplicaciones Científicas

Raul Murillo¹, Alberto A. Del Barrio² y Guillermo Botella^{2,3}

Resumen— A lo largo de las últimas décadas, han aparecido múltiples formatos como alternativas al estándar IEEE 754™ para la aritmética de coma flotante. El uso de formatos de precisión reducida, como bfloat16, o de nuevos sistemas aritméticos, como posit™, tiene un interés creciente no solo en el ámbito del aprendizaje automático, sino que también los algoritmos numéricos de propósito general pueden beneficiarse de esos formatos no estándar, reduciendo el tiempo de cálculo, el consumo de energía o los requisitos de memoria. Sin embargo, no siempre se dispone de hardware dedicado para los nuevos formatos aritméticos, y la simulación de diferentes precisiones numéricas es esencial para experimentar con esos formatos alternativos aún no implementados en hardware. En este trabajo, examinamos mediante emulación de software los efectos que tienen diferentes formatos aritméticos y precisiones numéricas en una amplia variedad de aplicaciones científicas. Demostramos los límites de la precisión numérica en cada aplicación, así como las ventajas de utilizar un formato aritmético u otro en cada situación. Los experimentos de este trabajo revelan que, con el mismo ancho de bits, la aritmética posit proporciona un error de hasta dos órdenes de magnitud menor que el formato de coma flotante.

Palabras clave— Aritmética computacional, Coma flotante, Posit, Simulación.

I. INTRODUCCIÓN

Históricamente, la mayoría de las aplicaciones científicas se han construido sobre el estándar IEEE 754™ para aritmética de coma flotante [1], que ha sido durante décadas el formato para representar números reales en los ordenadores. Sin embargo, el IEEE 754 posee algunos problemas inherentes a su construcción, como el redondeo, la reproducibilidad, la existencia del cero con signo, los números denormales o los patrones desaprovechados para indicar Not a Number (NaN) excepciones [2]. En definitiva, el IEEE 754 está lejos de ser perfecto, ya que diferentes CPUs pueden producir resultados diferentes, y todos estos casos especiales deben ser comprobados dinámicamente, lo que aumenta el coste de hardware de las unidades de coma flotante.

Estas ineficiencias en el estándar IEEE 754, combinadas con el fin del escalado de Dennard y la Ley de Moore y la desaceleración de las ganancias de rendimiento para los procesadores de propósito general han llevado al desarrollo de lenguajes y arquitecturas de dominio específico a lo largo de la última década [3]. Junto con estas nuevas arquitecturas, se han considerado varios sistemas y formatos numéricos perso-

nalizados, como los números anclados de alta precisión (HPA) de ARM, el formato híbrido de coma flotante de 8 bits (HFP8) de IBM, bfloat16, entre otros, como alternativa a la aritmética compatible con IEEE 754-2019 [4], que también incluye una versión de 16 bits de IEEE 754. No obstante, la aparición en 2017 de la disruptiva aritmética posit™ [5] ha dado un golpe sobre la mesa. Mientras que los enfoques antes mencionados (a excepción de los números en coma flotante de media precisión) son específicos de cada proveedor, los posit pretenden ser estándar. Esta novedosa forma de representar los reales mitiga e incluso resuelve los inconvenientes del IEEE 754 antes mencionados.

La reducción de la precisión numérica de los datos y del cálculo es muy eficaz para acelerar las cargas de trabajo de los cálculos científicos. Puede disminuir la cantidad de memoria necesaria, lo que permite acortar el tiempo de ejecución y los requisitos de hardware, dos factores clave en el diseño de aceleradores de dominio específico. También los formatos aritméticos alternativos pueden acelerar la computación científica de propósito general, o proporcionar resultados más precisos. En este contexto, es fundamental evaluar el impacto que un determinado sistema numérico o precisión tiene sobre el resultado del cálculo a realizar. Naturalmente, no siempre se dispone del hardware adecuado, y el desarrollo de nuevo hardware es siempre mucho más caro que la realización de simulaciones por software. Por lo tanto, es clara la importancia de validar la precisión de esos formatos no estándar a nivel de software.

Este trabajo presenta una comparación detallada de múltiples aplicaciones científicas y de los resultados obtenidos cuando se calculan bajo diferentes precisiones y formatos aritméticos distintos del estándar IEEE 754. En particular, se simulan los formatos de baja precisión de la aritmética de coma flotante y posit con el fin de validar su precisión en aplicaciones de cálculo intensivo.

II. ANTECEDENTES

A. Aritmética en coma flotante

El formato aritmético de coma flotante se utiliza en los ordenadores para representar y operar con números reales en los ordenadores. Se parece mucho a la notación científica tradicional, ya que los números de coma flotante (o floats) constan de tres partes, como se muestra en la Fig. 1: un signo (s), un exponente (e) en una base determinada, y una parte de fracción (f). Para obtener el valor del número en coma flotante x , la fracción se multiplica por la base (nor-

¹Fac. de Ciencias Físicas, Universidad Complutense de Madrid, e-mail: ramuri01@ucm.es.

²Fac. de Informática, Universidad Complutense de Madrid, e-mail: {abarriog, gbotella}@ucm.es.

³Instituto de Tecnología del Conocimiento, Universidad Complutense de Madrid.

Fig. 1: Codificación binaria en coma flotante.

malmente 2 en ordenadores) elevada a la potencia del exponente, como muestra la ecuación (1):

$$x = (-1)^s \times 2^e \times (1 + f). \quad (1)$$

El estándar actual para la representación binaria de coma flotante es el IEEE 754-2019 [1], y define principalmente la longitud de los campos mencionados, las operaciones requeridas, las reglas de redondeo y las excepciones, entre otros detalles. Los números de coma flotante estándar incluyen un sesgo al exponente e , y un bit oculto implícito (normalmente igual a 1) a la fracción f . Además, el IEEE 754 considera números denormales (que añaden un cero inicial a la fracción cuando los bits del exponente son todos 0) y excepciones NaN (cuando los bits del exponente son todos 1). El estándar define formatos binarios de coma flotante para 16 bits (*media precisión*, con 5 bits de exponente), 32 bits (*precisión simple*, con 8 bits de exponente), 64 bits (*doble precisión*, con 11 bits de exponente), 128 bits (*precisión cuádruple*, con 15 bits de exponente) y 256 bits (*precisión óctuple*, con 19 bits de exponente). Los formatos no estándar pueden definir diferentes longitudes para los bits de exponente y de fracción (como bfloat16, con 8 bits de exponente y 7 bits de fracción), y suelen ignorar los números denormales y los casos NaN.

B. Aritmética posit

Los números posit (o posits) fueron introducidos en 2017 como una alternativa al omnipresente estándar de coma flotante IEEE 754 [5]. Los posits proporcionan resultados reproducibles en todas las plataformas (gracias a su único modo de redondeo) y tan sólo dos casos especiales. Además, no admiten el desbordamiento (overflow) ni el subdesbordamiento (underflow), lo que reduce la complejidad del manejo de excepciones.

Una configuración de aritmética posit se define como una tupla $\langle n, es \rangle$, donde n es el ancho total de bits y es es el número máximo de bits reservados para el campo de exponente. Como muestra la Fig. 2, los números posit de n bits se codifican con cuatro campos: un único bit (s) que indica el signo, varios bits que codifican el valor del régimen (k), hasta es bits para el exponente sin signo (e), y los bits restantes para la fracción sin signo (f). Aunque en la literatura [6], [7], [8] se han utilizado diferentes tamaños de exponente es en función del ancho total de bits ($es = 0$ para posits de 8 bits, 1 para posits de 16 bits, 2 para posits de 32 bits, etc.), en la última versión del Estándar Posit [9], el tamaño del exponente se fija en 2. Esto tiene la ventaja de simplificar el diseño del hardware y facilita la conversión entre diferentes tamaños de posit [10]. Esta configuración es la que se considera también en este trabajo.

El régimen consiste en una secuencia de k bits idénticos que termina con un bit negado. El régimen

Fig. 2: Codificación binaria en aritmética posit.

Fig. 3: Bits de precisión para formatos de 32 bits.

codifica un factor de escala r que depende de la longitud del régimen y del primer bit de éste (k_0), como muestra la ecuación (2),

$$r = \begin{cases} -k & \text{si } k_0 = 0 \\ k - 1 & \text{si } k_0 = 1 \end{cases}. \quad (2)$$

Como este campo tiene una longitud variable, algunos bits de exponente o de fracción podrían no caber en la cadena de n bits, por lo que se les asignaría un 0. Sin embargo, la longitud variable del régimen permite que la aritmética posit tenga más bits de fracción para valores cercanos a ± 1 (lo que aumenta la precisión dentro de ese rango), o que tenga menos bits de fracción en aras de más bits de exponente para valores con magnitudes grandes o pequeñas (aumentando así el rango de valores representables). Esto se conoce como *precisión cónica* [11], y contrasta con la precisión constante que presentan los floats IEEE 754, debido a la longitud fija de los campos de exponente y fracción, como puede verse en la Fig. 3 (aquí, la parte izquierda del formato de coma flotante IEEE corresponde al desbordamiento gradual que producen los números denormales). Para las aplicaciones que manejan datos dentro de la región dorada de la Fig. 3, el uso de la aritmética posit podría dar resultados más precisos, o podría ayudar a reducir el ancho de bits, lo que llevaría a un menor consumo de recursos manteniendo una precisión similar.

La aritmética posit sólo distingue dos casos especiales: el cero, que se representa con todos los bits iguales a 0, y la excepción Not a Real (NaN), representada con todos los bits excepto el primero iguales a 0. El resto de los patrones de bits se utilizan para representar valores reales diferentes.

El valor real p de un posit genérico viene dado por la ecuación (3). Las principales diferencias con el formato de coma flotante IEEE 754 son la existencia del campo de régimen, el uso de un exponente sin sesgo y el valor del bit oculto de la fracción. Normalmente, en la aritmética de coma flotante, el bit oculto se considera 1 (o 0, en el caso de los números denormales). Sin embargo, en la última representación de posits, este bit se considera 1 si el número es positivo, o -2 si el número es negativo. Esto sim-

plifica las etapas de decodificación/codificación de la representación de posit [10].

$$p = ((1 - 3s) + f) \times 2^{(1-2s) \times (4r+e+s)}. \quad (3)$$

En la aritmética posit, NaR tiene una representación única que mapea al entero con signo de complemento de 2 más negativo. En consecuencia, si se utiliza en operaciones de comparación, resulta menor que todos los demás posits e igual a sí mismo. Además, el resto de los valores posit siguen el mismo orden que sus correspondientes representaciones de bits. Estas características permiten que los números posit se comparen como si fueran enteros con signo de complemento a 2, eliminando el hardware adicional para las operaciones de comparación de posit [12].

Aunque la aritmética posit fue diseñada para tener una circuitería similar a la del formato de coma flotante, la longitud variable de los campos y el bit oculto con signo de la facción requiere rediseñar parte de la lógica al implementar los operadores posit. Sin embargo, como ya se ha mencionado, este rediseño en la aritmética puede proporcionar mejoras adicionales en la precisión o el rendimiento de las aplicaciones científicas.

III. TRABAJOS RELACIONADOS

El uso de formatos aritméticos no estándar o de baja precisión sobre hardware ha experimentado un interés creciente en las últimas décadas con el auge del aprendizaje automático. Varios estudios muestran que los floats de 16 bits tienen suficiente exactitud y precisión para la mayoría de las situaciones en este ámbito [13]. Además, algunos trabajos han simulado el uso de la aritmética posit en el aprendizaje profundo [14], [11], [15], que parecen proporcionar resultados similares con menos bits que la aritmética de coma flotante. Los formatos numéricos alternativos también son de interés para acelerar la computación científica de propósito general. La previsión meteorológica y la modelización del clima [16], [17] o la resolución de sistemas de ecuaciones [18], [19] son algunos ejemplos.

En cuanto a la emulación de aritmética personalizada, los formatos de coma flotante y similares han sido mucho más explorados que el formato posit debido a la antigüedad del primero. GNU MPFR es probablemente la biblioteca más conocida para el cálculo de coma flotante binario de precisión arbitraria. Los autores en [20] discuten cómo simular la aritmética de coma flotante de baja precisión utilizando aritmética de mayor precisión y diferentes modos de redondeo.

Por otro lado, el formato posit es mucho más reciente, y hasta ahora se pueden encontrar menos trabajos centrados en la emulación de esta aritmética. Las bibliotecas de software más populares que soportan el cálculo con aritmética posit son SoftPosit [21], que soporta posits de hasta 32 bits con dos bits de exponente, y Universal [22]. Este último permite la emulación de posits para cualquier configuración arbitraria de ancho de bits n y tamaño de exponente

es , pero también la emulación de formatos de coma flotante personalizados. Por último, otro marco útil que se utiliza en este trabajo es QPyTorch [23], que añade soporte para la simulación de aritmética de baja precisión al conocido framework de aprendizaje automático PyTorch. Originalmente, fue diseñado para la aritmética de coma flotante, pero en [14] se añadió también soporte para posits.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección, evaluamos la precisión de varios formatos de coma flotante y de posit bajo múltiples aplicaciones científicas. Para cada caso, comparamos el resultado obtenido con el formato de coma flotante IEEE de mayor precisión. Como los formatos posit y de coma flotante de baja precisión no tienen soporte en los dispositivos de hardware comerciales, no consideramos el rendimiento o tiempo de ejecución para esta evaluación, ya que el cálculo de dichos formatos se realiza mediante emulación software.

A. Descripción de las pruebas

En este trabajo, proponemos una amplia variedad de simulaciones físicas y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. Cada experimento se computa utilizando diferentes formatos de coma flotante—precisión simple de 32 bits, media precisión de 16 bits y formato bfloat16 [24]—, y formatos posit—de 32 a 8 bits de longitud.

Los problemas físicos clásicos considerados para los experimentos se basan en sistemas dinámicos, por lo que comparamos no sólo el resultado final, sino el error a lo largo de todos los pasos. Consideramos los siguientes problemas:

- Simulación del movimiento browniano en 1 y 2 dimensiones.
- Cálculo de la transformada rápida de Fourier (con el acrónimo inglés FFT) a partir de una señal corrupta con ruido aleatorio de media cero. La señal original se define como

$$S(t) = 0,7 \times \sin(2\pi \times 50t) + \sin(2\pi \times 120t).$$

- Simulación de un sistema de Lorenz en 3D con los valores de los parámetros $\beta = 8/3$, $\rho = 28$ y $\sigma = 10$, y las condiciones iniciales $x = 8$, $y = 1$, $z = 1$.

Las soluciones de estos problemas pueden corresponder a datos en una, dos o tres dimensiones. Por tanto, se considera la distancia euclidiana (en la dimensión correspondiente) con la solución proporcionada por floats de doble precisión (64 bits) en cada paso de tiempo (o frecuencia, en el caso de la FFT), y se calcula el error cuadrático medio (ECM) para toda la secuencia de datos. La métrica ECM resulta útil cuando se compara la precisión de diferentes formatos aritméticos, ya que mide de forma efectiva cuánto se desvían dos simulaciones entre sí, penalizando los grandes errores y dando menos importancia a las pequeñas diferencias.

Dado que ni los formatos de posit ni los de coma flotante de 16 bits están soportados en los procesadores comerciales de propósito general, dichos formatos numéricos se emulan mediante software con Universal Numbers Library [22], una librería C++ que añade soporte de operaciones aritméticas para cualquier configuración arbitraria de posit y coma flotante.

En lo que respecta a las redes neuronales profundas (con el acrónimo inglés DNNs) [25], se trata de sistemas de aprendizaje automático con dos modos o etapas diferentes de ejecución: el entrenamiento (cuando estos modelos aprenden procesando ejemplos) y la inferencia (cuando los modelos hacen predicciones basadas en los parámetros aprendidos). El entrenamiento es el proceso más desafiante y que más tiempo consume en la creación de modelos de aprendizaje profundo. Por ello, en este trabajo nos centramos en los efectos que tienen los diferentes formatos numéricos en la etapa de entrenamiento. Seleccionamos diferentes modelos para la clasificación de imágenes. Al tratarse de un problema de aprendizaje supervisado, la precisión de cada modelo viene dada por la cantidad de imágenes totales correctamente clasificadas. Las arquitecturas y conjuntos de datos considerados en este trabajo son los siguientes:

- El conjunto de datos MNIST de imágenes de dígitos en escala de grises. La arquitectura clásica LeNet-5 es entrenada para este conjunto de datos [26].
- El conjunto de datos SVHN de imágenes a color (RGB) de dígitos. Se clasifica utilizando la arquitectura ResNet-18 [27].
- El conjunto de datos CIFAR-10, que contiene imágenes RGB de diferentes objetos clasificados en 10 clases. Sobre este conjunto de datos se entrena una ResNet con 20 capas de preactivación (PreResNet) [28].

En el caso de DNNs, el formato de coma flotante de 32 bits es el estándar para realizar el entrenamiento de los modelos, mientras que ciertos estudios han demostrado que los formatos de menor precisión son adecuados para realizar la inferencia [13]. También es posible entrenar DNNs con formatos de menor precisión si se realizan ciertas modificaciones en el bucle de entrenamiento. En este trabajo, realizamos un escalado del error (loss scaling) para entrenar DNNs con menos de 32 bits. Además, en lo que respecta a la aritmética posit, trabajos anteriores [11], [15] han demostrado que 16 bits son suficientes para entrenar dichos modelos sin degradación de la precisión, por lo que en este caso no se consideran modelos con más de 16 bits.

El entrenamiento de grandes modelos DNN suele realizarse con la ayuda de aceleradores como las GPUs, que no soportan la mayoría de los formatos de baja precisión considerados en este trabajo. Por lo tanto, para emular dichos formatos y aprovechar la aceleración por hardware, utilizamos QPyTorch [23], que es un paquete de simulación aritmética de baja

Fig. 4: Soluciones del sistema de Lorenz para diferentes formatos aritméticos y número de bits.

precisión en PyTorch. Soporta la cuantificación de pesos y entradas con formatos personalizados de baja precisión como posits [14], mientras que realiza la acumulación de resultados (como en la multiplicación de matrices) en un formato de mayor precisión para evitar desbordamientos, lo cual es necesario cuando se trata de formatos de baja precisión.

B. Resultados

El ECM de los sistemas dinámicos en diferentes aritméticas simuladas se muestra en la Tabla I. Los posits de 32 bits proporcionan resultados más precisos (hasta dos órdenes de magnitud) que los correspondientes en coma flotante. Esto se debe al rango numérico o dinámico al que pertenecen los datos de dichas aplicaciones. Estos se encuentran dentro de la zona dorada en la Fig. 3, donde los posits tienen mayor precisión que los floats.

En el caso del movimiento browniano, la mayoría de las trayectorias (excepto Posit10 y Posit8) coinciden con el resultado de doble precisión, y no se encuentran grandes diferencias visuales. En el caso de la FFT se obtiene un error aún menor para cada formato numérico.

Los resultados obtenidos para el sistema de Lorenz merecen especial atención. Este modelo es muy sensible a las condiciones iniciales y a los errores de cálculo; es decir, las pequeñas diferencias en la condición inicial del sistema se magnifican rápidamente. Así, incluso el error en la Tabla I puede ser indicativo, las trayectorias mostradas en la Figura 4 revelan que incluso Float16 proporciona menos ECM que Float32 o Posit20, 16 bits no son suficientes para resolver este problema clásico. Dado que la trayectoria obtenida con Float16/Posit16 cae en el punto medio de la trayectoria real, su ECM es menor que el obtenido con otros formatos, aunque los resultados globales con dichos formatos de 16 bits son menos precisos. En cambio, los posits de 20 bits pueden seguir proporcionando soluciones válidas, y la mayor precisión de los posits de 32 bits da lugar a un atractor mucho más parecido al de doble precisión que el obtenido con floats de precisión simple.

En cuanto a las DNNs, la máxima precisión alcan-

Tabla I: Comparación de errores para diferentes formatos numéricos.

Benchmark	Float32	Float16	Bfloat16	Posit32	Posit28	Posit24	Posit20	Posit16	Posit14	Posit12	Posit10	Posit8
Brownian 1D	3.13e-12	1.95e-05	1.03e-03	6.11e-13	4.55e-12	1.74e-10	6.92e-08	8.58e-06	4.30e-05	6.02e-03	1.73e-02	1.45
Brownian 2D	8.77e-12	1.39e-04	2.39e-03	1.01e-12	1.11e-11	3.83e-10	2.11e-07	1.97e-05	1.13e-03	5.39e-03	2.63e-01	1.39
FFT	8.56e-15	7.70e-09	5.55e-07	5.31e-17	1.67e-15	1.52e-13	2.52e-11	5.12e-09	1.01e-07	1.38e-06	2.88e-05	3.49e-04
Lorenz	80.27	63.64	159.39	39.95	72.82	74.01	90.10	76.34	142.03	325.91	319.73	315.35

zada por cada modelo tras 100 épocas de entrenamiento se muestra en la Tabla II. Todos los modelos fueron entrenados utilizando el algoritmo de descenso del gradiente estocástico y los modelos de formato de baja precisión realizan un escalado del error (loss scaling) para evitar que se pierda demasiada información. En todos los casos, la semilla aleatoria es fijada en el mismo valor, por lo que todos los procesos de entrenamiento parten de los mismos parámetros iniciales. Como se puede ver, los posits de hasta 12 bits son adecuados para entrenar modelos profundos como las ResNets. El uso de menos de 12 bits provoca una mayor caída de la precisión (en el caso de Posit10), o incluso la no convergencia de los modelos (para Posit8). Dado que las transferencias de datos de memoria son uno de los principales cuellos de botella en el escenario de las DNNs, un formato de menor precisión como los posit de 12 bits podría aumentar el rendimiento de estos algoritmos.

Para comprender mejor los efectos de los diferentes formatos numéricos en este contexto de aprendizaje profundo, los procesos de entrenamiento en los conjuntos de datos MNIST, SVHN y CIFAR-10 se representan en la Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 7, respectivamente. Las curvas de entrenamiento para formatos de hasta 12 bits son indistinguibles. En cambio, los modelos que utilizan Posit10 muestran mucha más variabilidad en los procesos de entrenamiento. Las curvas de entrenamiento de Posit8 se omiten en la Fig. 5 por sus bajos valores, pero los resultados son similares a los de PreResNet-20. El caso de ResNet-18 que utiliza posits de 8 bits merece más atención, ya que sólo se obtiene una caída de la precisión del 2,5%. A primera vista, la única diferencia con los demás casos es la arquitectura de la red neuronal; la arquitectura ResNet podría ser tolerante a los formatos de menor precisión. Sin embargo, se necesitaría un análisis más profundo para dilucidar la razón por la que dicha precisión proporciona suficiente exactitud para este caso específico, pero esto está fuera del alcance de este trabajo.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se han simulado sistemas numéricos de coma flotante y posit bajo diferentes precisiones y analizado la precisión proporcionada por cada formato en un conjunto de aplicaciones científicas, incluyendo el cálculo de sistemas dinámicos y el entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo. La simulación por software de diferentes formatos aritméticos proporciona información sobre los límites de precisión aceptables para cada aplicación, lo cual es esencial en el desarrollo de aceleradores de hardware específicos para cada dominio.

(a) Precisión por época

(b) Error por época

Fig. 5: Entrenamiento de LeNet-5 en el conjunto de datos MNIST.

Los posits de 12 bits proporcionan una caída insignificante de la precisión en el entrenamiento de la DNN en comparación con los formatos de precisión simple o incluso media precisión, lo que tendría un gran impacto en el rendimiento y el consumo de energía al desplegar dichos sistemas en plataformas dedicadas. Por otro lado, el cálculo de sistemas físicos podría requerir más precisión dependiendo de la aplicación, pero la simulación proporciona una herramienta útil para entender los efectos de la disminución de la precisión en los cálculos numéricos o de los formatos no soportados en el hardware como el posit. En las aplicaciones evaluadas, bajo el mismo número de bits, la aritmética posit proporciona hasta dos órdenes de magnitud menos de error que el formato de coma flotante.

El trabajo futuro también evaluará no sólo la precisión de cada formato numérico, sino también el coste de hardware asociado a ellos, ya sea por operadores individuales o por aceleradores completos. Además, los efectos de utilizar múltiples precisiones o formatos en cada una de las operaciones dentro de un mis-

Tabla II: Resultados del entrenamiento de las DNNs (% de precisión) para diferentes formatos numéricos.

Benchmark	Float32	Float16	Bfloat16	Posit16	Posit14	Posit12	Posit10	Posit8
MNIST	99.26	99.29	99.28	99.25	99.32	99.34	99.16	29.13
SVHN	95.70	96.09	95.89	95.99	95.86	95.98	95.63	93.42
CIFAR-10	86.50	86.40	85.99	86.29	85.71	86.79	80.52	38.67

(a) Error por época

(b) Error por época

Fig. 6: Entrenamiento de ResNet-18 en el conjunto de datos SVHN.

(a) Error por época

(b) Error por época

Fig. 7: Entrenamiento de PreResNet-20 en el conjunto de datos CIFAR-10.

mo problema no han sido muy explorados, especialmente en el caso de la aritmética posit. Por lo tanto, esta parece una línea de investigación prometedora para futuros trabajos.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado por una Beca Leonardo 2020 para Investigadores y Creadores Culturales, de la Fundación BBVA, cuyo id es PR2003_20/01, por la UE(FEDER) y el MINECO con la subvención RTI2018-093684-B-I00, por la Comunidad de Madrid (CM) con la subvención S2018/TCS-4423, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) con la subvención PID2021-123041OB-I00.

REFERENCIAS

- [1] IEEE Computer Society, "IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic," *IEEE Std 754-2019 (Revision of IEEE 754-2008)*, vol. 2019, pp. 1–84, 2019.
- [2] David Goldberg, "What every computer scientist should know about floating-point arithmetic," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 23, no. 1, pp. 5–48, 1991.
- [3] John L. Hennessy and David A. Patterson, "A new golden age for computer architecture," *Communications of the ACM*, vol. 62, no. 2, pp. 48–60, 2019.
- [4] Andre Guntoro, Cecilia De La Parra, Farhad Merchant, Florent De Dinechin, John L. Gustafson, Martin Langhammer, Rainer Leupers, and Sangeeth Nambiar, "Next Generation Arithmetic for Edge Computing," in *2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)*. 2020, pp. 1357–1365, IEEE.
- [5] John L. Gustafson and Isaac T. Yonemoto, "Beating floating point at its own game: Posit arithmetic," *Supercomputing Frontiers and Innovations*, vol. 4, no. 2, pp. 71–86, 2017.
- [6] Florent de Dinechin, Luc Forget, Jean-Michel Muller, and Yohann Uguen, "Posits: the good, the bad and the ugly," in *2019 Conference for Next Generation Arithmetic (CoNGA)*. 2019, pp. 1–10, ACM.
- [7] Raul Murillo, Alberto A. Del Barrio, and Guillermo Botella, "Customized Posit Adders and Multipliers using the FloPoCo Core Generator," in *2020 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. 2020, pp. 1–5, IEEE.
- [8] Raul Murillo, David Mallasén, Alberto A. Del Barrio, and Guillermo Botella, "Energy-Efficient MAC Units for Fused Posit Arithmetic," in *2021 IEEE 39th International Conference on Computer Design (ICCD)*. 2021, pp. 138–145, IEEE.
- [9] Posit Working Group, "Standard for posit™ arithmetic," <https://github.com/posit-standard/>

- Posit-Standard-Community-Feedback, 2022, Accedido el 20 de Junio de 2022.
- [10] Raul Murillo, David Mallasén, Alberto A. Del Barrio, and Guillermo Botella, “Comparing Different Decodings for Posit Arithmetic,” in *Conference on Next Generation Arithmetic (CoNGA)*, 2022.
- [11] Raul Murillo, Alberto A. Del Barrio, and Guillermo Botella, “Deep PeNSieve: A deep learning framework based on the posit number system,” *Digital Signal Processing: A Review Journal*, vol. 102, pp. 102762, 2020.
- [12] David Mallasén, Raul Murillo, Alberto A. Del Barrio, Guillermo Botella, Luis Piñuel, and Manuel Prieto, “PERCIVAL: Open-Source Posit RISC-V Core with Quire Capability,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1–11, 2022.
- [13] Suyog Gupta, Ankur Agrawal, Kailash Gopalakrishnan, and Pritish Narayanan, “Deep learning with limited numerical precision,” in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, Francis Bach and David Blei, Eds., Lille, France, 2015, vol. 37 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pp. 1737–1746, PMLR.
- [14] Nhut-Minh Ho, Duy-Thanh Nguyen, Himeshi De Silva, John L Gustafson, Weng-fai Wong, and Ik Joon Chang, “Posit Arithmetic for the Training and Deployment of Generative Adversarial Networks,” in *2021 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)*. 2021, pp. 1350–1355, IEEE.
- [15] Raul Murillo, Alberto Antonio Del Barrio Garcia, Guillermo Botella, Min Soo Kim, Hyunjin Kim, and Nader Bagherzadeh, “PLAM: a Posit Logarithm-Approximate Multiplier,” *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, pp. 1–7, 2021.
- [16] Sam Hatfield, Peter Düben, Matthew Chantry, Keiichi Kondo, Takemasa Miyoshi, and Tim Palmer, “Choosing the optimal numerical precision for data assimilation in the presence of model error,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, vol. 10, no. 9, pp. 2177–2191, 2018.
- [17] M Klöwer, P D Düben, and T N Palmer, “Number Formats, Error Mitigation, and Scope for 16-Bit Arithmetics in Weather and Climate Modeling Analyzed With a Shallow Water Model,” *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, vol. 12, no. 10, pp. e2020MS002246, 2020.
- [18] Erin Carson and Nicholas J. Higham, “Accelerating the solution of linear systems by iterative refinement in three precisions,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 40, no. 2, pp. A817–A847, 2018.
- [19] Vinay Saxena, Ankitha Reddy, Jonathan Neudorfer, John Gustafson, Sangeeth Nambiar, Rainer Leupers, and Farhad Merchant, “Brightening the Optical Flow through Posit Arithmetic,” in *2021 22nd International Symposium on Quality Electronic Design (ISQED)*. 2021, pp. 463–468, IEEE.
- [20] Nicholas J. Higham and Srikara Pranesh, “Simulating Low Precision Floating-Point Arithmetic,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 41, no. 5, pp. C585–C602, 2019.
- [21] Siew Hoon Leong, “Softposit,” <https://gitlab.com/cerlane/SoftPosit>, 2020, Accedido el 20 de Junio de 2022.
- [22] Theodore Omtzigt, Peter Gottschling, Mark Seligman, and Bill Zorn, “Universal numbers library: Design and implementation of a high-performance reproducible number systems library,” *arXiv e-prints*, pp. 1–7, 2020.
- [23] Tianyi Zhang, Zhiqiu Lin, Guandao Yang, and Christopher De Sa, “Qpytorch: A low-precision arithmetic simulation framework,” in *2019 Fifth Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing - NeurIPS Edition (EMCC2-NIPS)*, 2019, pp. 10–13.
- [24] Dhiraj Kalamkar, Dheevatsa Mudigere, Naveen Mellempudi, Dipankar Das, Kunal Banerjee, Sasikanth Avancha, Dharma Teja Vooturi, Nataraj Jammalamadaka, Jianyu Huang, Hector Yuen, Jiyan Yang, Jongsoo Park, Alexander Heinecke, Evangelos Georganas, Sudarshan Srinivasan, Abhisek Kundu, Misha Smelyanskiy, Bharat Kaul, and Pradeep Dubey, “A Study of BFLOAT16 for Deep Learning Training,” *arXiv e-prints*, pp. 1–10, 2019.
- [25] Vivienne Sze, Yu-Hsin Chen, Tien-Ju Yang, and Joel S. Emer, “Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 105, no. 12, pp. 2295–2329, 2017.
- [26] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2323, 1998.
- [27] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, vol. 2016-Decem, pp. 770–778.
- [28] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun, “Identity Mappings in Deep Residual Networks,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV 2016)*, Springer, Ed. 2016, pp. 630–645, Springer International Publishing.